

TA'LIMDAGI YANGI PARADIGMA: OLIY TA'LIMDA SUN'IY INTELEKT

Artikov Ne'matulla Abdusalamovich

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, Soliq va soliqqa tortish kafedrası dotsenti, PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282381>

Annotatsiya. Bugungi kunda ko'plab universitetlar oliy ta'limda sun'iy intellektdan funktsional foydalanib kelishmoqda va o'z talabalarining ta'lim olishlari uchun eng yaxshi va ilg'or hisoblangan ko'nikma va bilimlarni berish uchun harakat qilmoqdalar. Biroq, o'qituvchilar, ayniqsa oliy ta'lim rahbarlari va professor-o'qituvchilari SI bu jarayonda o'qituvchilarni qanday qo'llab-quvvatlashi mumkinligini aniq tushunib olishlari juda muhim hisoblanadi. Mana shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada, sun'iy intellektning oliy ta'limdagi o'rnini o'rganish bilan birga, sun'iy intellektning oliy ta'limda amaliy qo'llanilishi haqida savollarni qamrab oladi va oliy ta'lim muassasalari sun'iy intellekt yordamida kelajakka qanday tayyorgarlik ko'rishi mumkinligi haqidagi fikrlar optimistik nuqtai nazardan muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Oliy ta'limni boshqarish, oliy ta'limda sun'iy intellekt, sun'iy intellektning foydalari va tahdidlari, oliy ta'lim siyosati.

Abstract. Today, many universities are actively using artificial intelligence in higher education and working to provide their students with the best and most advanced skills and knowledge for learning. However, it is extremely important for educators, especially leaders and faculty members of higher educational institutions, to clearly understand how artificial intelligence can support teachers in this process. In this context, this article, exploring the role of artificial intelligence in higher education, covers the practical application of artificial intelligence in higher education and, from an optimistic perspective, discusses how higher educational institutions can prepare for the future with the help of artificial intelligence.

Keywords: higher education management, artificial intelligence in higher education, advantages and threats of artificial intelligence, higher education policy.

Аннотация. Сегодня многие университеты активно используют искусственный интеллект в высшем образовании и работают над тем, чтобы предоставить своим студентам самые лучшие и передовые навыки и знания для обучения. Однако крайне важно, чтобы преподаватели, особенно руководители и преподаватели высших учебных заведений, четко понимали, как искусственный интеллект может поддержать преподавателей в этом процессе. В этом контексте данная статья, исследуя место искусственного интеллекта в высшем образовании, охватывает вопросы практического применения искусственного интеллекта в высшем образовании и с оптимистической точки зрения обсуждает, как высшие учебные заведения могут подготовиться к будущему с помощью искусственного интеллекта.

Ключевые слова: управление высшим образованием, искусственный интеллект в высшем образовании, преимущества и угрозы искусственного интеллекта, политика в области высшего образования.

Hozirgi davrda texnologiyaning tez sur'atlar bilan rivojlanishi jamiyatlarga o'zining juda katta ta'sirini ko'rsatmoqda. Mana shu ma'noda, bu yo'nalishdagi izlanishlardan biri bo'lgan sun'iy intellekt inson hayotida inqilob yaratdi desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Sun'iy

intellektni qollash yordamida bir qancha sohalar rivojlanishning yangi bosqichiga o'tishdi va o'tishmoqda. Sun'iy intellect muhi ma'noda ta'sir qiladigan sohalardan biri bu oliy ta'lim sohasidir. Olib borilgan izlanishlar va tajribalar asosida amalga oshirilgan raqamli inqilob natijasida paydo bo'lgan sun'iy intellect, oliy ta'lim sohasida ham bir qator o'rganilishi kerak bo'lgan muammolarni yuzaga keltirdi. Shu munosabat bilan, “Oliy ta'lim muassasalari sun'iy intellektga qanchalik tayyor?, Raqamli asrning natijasi bo'lgan sun'iy intellekt oliy ta'lim muassasalarida qanday yangiliklarni keltirib chiqarishi mumkin?, Oliy ta'limda faoliyat yuritayotgan xodimlar sun'iy intellektidan foydalanishga qanchalik aqliy va strategik jihatdan tayyor? Sun'iy intellektidan foydalanib oliy ta'limda resurslarni yaxshiroq boshqarish mumkinmi?” degan savollar oliy ta'limda yuzaga kelgan zamonaviy yangi paradigmatlardir.

Ko'pchilik xorijlik olimlar, sun'iy intellekt tushunchasining kelib chiqishini kompyuter sohasida izlanishlar olib borgan britaniyalik olim Alan Tyuringning "Mashinalar fikrlay oladimi?" degan savoliga asoslanadigan izlanishlari bilan bog'lashadi. Bu savolni 1950-yillardagi izlanishlarida¹ berganligi tarixiy rivojlanish nuqtai-nazaridan ahamiyatli ekanligini kuzatilishimiz mumkin. Boshqa bir toyifa olimlarning fikriga ko'ra, sun'iy intellektning tug'ilishi matematika professori Jon Makkarti AQShning Dartmut kollejida ikki oylik seminar tashkil qilgan vaqtlar bilan bog'liq deb hisoblanadi². Makkarti sun'iy intellekt tushunchasini birinchi marta 1956 yilda ishlatgan³. IBM tomonidan ishlab chiqilgan “Deep Blue” kompyuterining 1997-yilda shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparovni mag'lub etishi, 2011-yilda televizion musobaqada “Watson” nomli sun'iy intellektli kompyuterining g'olib chiqishi, 2016-yilda “Google Deepmind” ning “Go” deb nomlanuvchi Xitoycha o'yinida jahon chempionini mag'lub etgani sun'iy intellekt rivojlanishi tarixida muhim o'rin tutadi⁴. Texnologiyadagi bu o'zgarishlar so'nggi yillarda o'zining sezilarli ta'sirini ko'rsatmoqda. Bugungi kungacha yaratilgan noyob ishlanmalardan biri bo'lgan sun'iy intellekt (SI) inson hayotida inqilob yaratdi desak hech qanaqa mubolag'a bo'lmasa kerak. Rivojlanish shu darajadagi, sun'iy intellekt bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda internet qidiruv tizimlaridan tortib smartfon ilovalari, jamoat transporti va maishiy texnikalargacha bo'lgan sohalarda inson hayotining bir qismiga aylanib ulgurdi.

Oliy ta'lim siyosatiga, ayniqsa, ta'lim va kadrlar tayyorlashga yangi texnologiyalarni joriy etish va o'zlashtirish keyingi yillarda jadal rivojlanmoqda. Ko'rinib turibdiki bu borada ham ko'plab olimlar sun'iy intellekt mavzusiga qiziqish bildirishmoqda va oliy o'quv yurtlarida sun'iy intellektidan foydalanish yo'nalishlarini tadqiq qilmoqdalar⁵. Shu sababli, universitetlarning kelgusi yillarda raqamli inqilobga moslashish uchun yangi akademik bo'limlarga va yangi ish joylariga moslasha oladigan xodimlarga ehtiyoji ko'payib boradi. Xuddi shunday, sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan universitet o'quv dasturlari talabalarni iqtisod, tibbiyot, huquq, ta'lim va arxitektura kabi keng ko'lamlari sohalarda mutaxassislarni tayyorlash uchun istiqbollarini rejalashtirishi kerak bo'ladi. Shunday qilib, universitetlar sun'iy intellektning ko'plab fanlar bilan

¹ Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, LIX No. 236, 433

² Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., ve Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education –where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(39)

³ Russel, S., ve Norvig, P. (2010). *Artificial intelligence - a modern approach*. New Jersey: Pearson Education

⁴ Randhawa, G., ve Jackson, M. (2020). The role of artificial intelligence in learning and professional development for healthcare professionals. *Healthcare Management Forum*, 33(1), 19-24.

⁵ Bostrom, N., ve Yudkowsky, E. (2014). *The ethics of artificial intelligence*. K. F. (Eds.), *The Cambridge handbook of artificial intelligence*. Cambridge: Cambridge University Press.

integratsiyalashuvini qo'llab-quvvatlash uchun yaratadigan yangi imkoniyatlarga moslashishi kerak.

Yuqorida sanab o'tilgan chaqiriqlar, oliy ta'limni boshqarishda sun'iy intellekt paradigmasini hisobga oladigan siyosat ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Bu ehtiyoj oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektdan funksional foydalanish natijasida yuzaga keladigan ilg'or tajribalarda, professor-o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishni qo'llab-quvvatlashdan tortib, talabalarga ta'lim berishgacha bo'lgan jarayonlarda o'z ifodasini topmoqda. Shu o'rinda oliy ta'lim rahbarlarining sun'iy intellektni qay darajada o'zlashtirayotgani, xususan, ularning oliy ta'lim strategiyalariga sun'iy intellektni qay darajada kiritishi yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar natijasi, oliy o'quv yurtlari sun'iy intellektning afzalliklaridan foydalanishi uchun oliy ta'lim xodimlari birinchi navbatda sun'iy intellekt dasturlarini qabul qilishlari va sun'iy intellektni oliy ta'lim strategiyalariga kiritish muhimligini ta'kidlashlari kerak, shu bilan birga, zarur ma'lumotlarni o'zlashtirishda faol rol o'ynashi kerak degan xulosaga olib keladi.

Boshqa tomondan, oliy ta'limdagi sun'iy intellektga investitsiya qilish, yaqin orada universitetlarga ko'proq ta'sir ko'rsata boshlaydi. Katta ehtimol bilan sun'iy intellekt ilovalari, oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalar sonining ko'payishi va xalqaro talabalar sonining ortishi bilan bog'liq bo'lgan moliyaviy bosimning kuchayishiga yechim sifatida ham qaraladi va bu sun'iy intellektdan keng foydalanishga undaydigan harakatlantiruvchi kuch bo'ladi. Ayni paytda oliy ta'limning ommaviylashuvi va universitetlar uchun davlat mablag'larini kamaytirishga qaratilgan harakatlarga ham undovchi haqiqiy ehtiyojga aylanmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, u hali ham xalqaro reytinglarda moliyalashtirish va obro'-e'tibor manbai bo'lsa-da, ko'plab universitet ma'murlari uchun oliy ta'limdagi sun'iy intellektni akademik o'qituvchilar tarkibini qisqartirish orqali xarajatlarni kamaytirish yo'lidagi yechim sifatida ko'rishadi⁶. Sun'iy intellektning yuksalishi narijasida oliy ta'limda kelajakda o'qitish va o'rgatishning o'rni va universitetlar bu borada qanday tanlov qilishlari haqidagi jiddiy bahslarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Xususan, soha mutaxassislari tomonidan keng e'tirof etilgan texnologiya innovatsiyasi oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim jarayonida muhim omil bo'lib hisoblanadi.

Dunyoda sun'iy intellekt sohasidagi barcha o'zgarishlar tez sur'atlar bilan davom etayotgan bo'lsa-da, bugungi kunda universitet manfaatdor tomonlari ongida son-sanoqsiz savollar muhokama qilinmoqda:

- Universitetlar tobora kuchayib borayotgan raqobat va globallashtirish muhitida qanday omon qoladi?
- Oliy ta'limda sun'iy intellektning qanday muammolari mavjud?
- Oliy o'quv yurtlarida sun'iy intellekt orqali talabalarda qanday ko'nikmalarni shakllantirish mumkin?
- Oliy ta'limda sun'iy intellektning axloqiy cheklovlari mavjudmi?
- Talabalar imkoniyatlarini oshirish, talabalarni ro'yxatga olishni osonlashtirish va oliy ta'limda resurslarni yaxshiroq boshqarish uchun sun'iy intellektning qanday afzalliklari va muammolari bor?

Yuqoridagi savollarni inobatga olgan holda, ushbu tadqiqotda biz oliy ta'limda to'g'ri qo'llanilgan taqdirda, sun'iy intellekt universitetlarni mustahkamlashi mumkinligi haqidagi

⁶ Popenici, S. A., ve Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 22(12)

tezisni ilgari surganmiz. Biroq, ushbu tezisning amalga oshishi uchun oliy ta'lim muassasalari o'zlarining tadqiqot, o'qitish va jamoat xizmati missiyalarini hisobga olgan holda o'zlarini qayta baholashlari va takomillashtirishlari kerak. Shu sababli, o'qituvchilar, ayniqsa oliy ta'lim rahbarlari va professor-o'qituvchilari uchun sun'iy intellekt o'qituvchilarni qanday qo'llab-quvvatlashi mumkinligini tushunish muhimdir.

Oliy ta'limda resurslarni yaxshiroq boshqarish uchun sun'iy intellektning afzalliklari o'rganilganda shu narsa ma'lum bo'ldiki, sun'iy intellekt oliy ta'limda to'g'ri qo'llanilganda fakultet a'zolari va talabalariga o'qitish, o'rganish va tadqiqot imkoniyatlaridan eng samarali foydalanish imkonini beradi. Birinchidan, sun'iy intellekt yordamida oliy o'quv yurtlarida o'qishni individuallashtirish va talabalarning maxsus ehtiyojlarini qondirish mumkin bo'ladi. Talabalar o'zlarining shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirilgan mutlaqo yangi va noyob ta'lim yondashuvi bilan o'rganishdan zavqlanishlari mumkin bo'ladi. Masalan; Sun'iy intellekt ushbu turdagi individuallashtirilgan ta'lim yondashuvida yordam berishi mumkin. Shu sababli, sun'iy intellektning turli ilovalari ham o'rganish tajribasini shaxsiylashtirishga yordam beradi. Kuzatishlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt ilovalarining juda mukammal tezlikka ega ekanligi va minimal xarajat talab qilishi uning muhim afzalliklaridan biri hisoblanadi. Ana shu afzalliklarni inobatga olsak, oliy ta'lim muassasalari yaqin yillarda sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan tizimlarini yanada rivojlantiradigan ko'rinadi.

Shu bilan birga, oliy o'quv yurtlariga talabalarni qabul qilishda sun'iy intellektdan foydalanish tufayli talabalarni tanlash ob'ektivroq tashkil etilishi mumkin degan qarashlar ham mavjud. Parkerning so'zlariga ko'ra, talaba abituriyentlarining dastlabki baholashlarida noxolislikni olib tashlash sun'iy intellekt asosidagi video baholashga o'tgandan so'ng bir yil o'tgach, bitta muassasa uchun xilma-xillikning 16 foizga oshishiga olib keldi⁷. Ammo O'zbekistonda universitetlarga dastlabki suhbatlar va talaba fayllari bilan qabul qilish faqat bir necha bo'lim va xususiy universitetlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan holat bo'lsa-da, kelgusi yillarda ko'plab rivojlangan mamlakatlardagi tizimlarga parallel ravishda O'zbekistondagi xususiy va davlat universitetlarida ham o'z talabalarini tanlash imkoniyati bo'lishi mumkinligini esdan chiqarmaslik kerak.

Tabiiyki sun'iy intellekt bilan bog'liq turli xil axloqiy xavotirlar ham mavjud. Mashhur fizik Stiven Xoking sun'iy intellekt insoniyatning oxiriga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. U xavfsizlik choralarini ko'rish muhimligini ta'kidlaydi, shu jumladan xavflar, muammolar va uning rivojlanishining qisqa va uzoq muddatli oqibatlarini chuqurroq tushunish ham o'ta muhim masaladir. Bu xavotirlardan birinchisi shundaki, sun'iy intellekt inson aqlidan o'zib ketishi mumkin. Inson aql-zakovatining chegarasi bor va uning rivojlanishi avloddan-avlodga uzluksiz mehnat va sarmoya kiritishni talab qiladi. SI va inson intellekti o'rtasidagi g'ayrioddiy o'sish bo'shlig'ini hisobga olsak, SI oxir-oqibat yaqin yillarda inson aqlidan yanada ilgari ketishi mumkinligi haqida bashoratlar mavjud.

Ikkinchi xavotir shundaki, sun'iy intellekt ba'zi muhitlarda asta-sekin odamlar o'rnini egallashi yoki texnologiya rivojlanishi bilan birga sun'iy intellektning boshqarib bo'lmaydigan holatga kelishidir. Biroq, vaqt o'tishi bilan milliardlab algoritmlarni birlashtirib, inson aqlidan o'zib ketadigan sun'iy intellekt tizimlarini (modullarini) ishlab chiqish mumkin bo'lsa-da, chuqur fundamental o'rganish bo'yicha sun'iy intellekt tadqiqotlariga hali duch kelinganicha yo'q. Buni

⁷ Jackson, S. S. (2019). Using artificial intelligence to improve access to and success in higher education. *INSIGHT Into Diversity*, 34-36

sun'iy intellekt hech qachon inson aql-zakovatidan oshib ketmasligining belgisi deb hisoblash ham mumkin.

Sun'iy intellekt bilan bog'liq xavotirlardan uchinchi - bu o'ziga xoslik. Olimlar sun'iy intellekt texnologiyasi kelajakda o'ziga xoslikni keltirib chiqarishi mumkinligidan xavotir olishmoqda. Biroq, yagonalik natijasida inson zotiga mumkin bo'lgan foyda yoki zarar ko'p muhokama qilinayotgan bo'lsa-da, inkor etib bo'lmaydigan haqiqat shundaki, SI o'zini rekursiv ravishda yaxshilash qobiliyatiga ega. Ushbu qobiliyatning oshishi bilan aqlli SI avlodlari tezda paydo bo'lishi ham bor haqiqatdir. Bugungi kunda sun'iy intellekt vositalariga bo'lgan tayanish odamlarni qanchalik yakkaLashtirganini hisobga olsak, bu xavotir ayniqsa e'tiborga loyiqdir. Inson zoti ijtimoiy mavjudot bo'lishdan tobora uzoqlashib borar ekan, "raqamli inson" deb nomlangan yangi turdagi inson paydo bo'la boshlamoqda.

Sun'iy intellektning to'rtinchi xavotiri shundaki, uni mavjud o'quv dasturlariga yoki o'qitish rollariga moslashtirishga urinishlar ba'zan muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Shuning uchun bugungi bitiruvchilar ko'pincha ish joylarida muhim o'tish davriga tayyor bo'lishlari kerak va kelgusi yillarda universitet professorlari ham o'z ish joylarini o'zgartirishlari kuzatilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, universitet va biznes sohalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, ehtiyojlarni aniqlash va shunga mos ravishda moslashuvchan dasturlarni shakllantirish va bu jarayonda muhim o'rin tutgan professor-o'qituvchilarning ta'lim ehtiyojlarini qondirish, ularning yangi rollarni egallashi uchun yangi dasturlarni yaratish oliy ta'lim hal qilishi kerak bo'lgan dolzarb muammolar qatoriga kirishi mumkin.

So'nggi yillarda ta'limda sun'iy intellektni qo'llash munozarali masala bo'lib kelgan bo'lsa-da, o'quvchilarning o'quv muhiti asta-sekin texnologiyasi takomillashtirilgan o'quv muhitidan aqlli o'quv muhitiga o'tayotganligi kuzatilmqda. Sun'iy intellekt bilan bog'liq ko'plab ilovalar bugungi kunda o'qituvchilar va talabalar tomonidan keng qo'llanila boshlandi. Shunday qilib, sun'iy intellekt talabaning ehtiyojlariga ko'ra aniq tuzatishlarni ta'minlay boshladi. Biroq, bunday ulkan jarayonning moliyaviy muvaffaqiyati hozirda ham muhim muammoligicha qolmoqda.

Mavzu yuzasidan umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, quyidagi muhim jihatlar paydo bo'ladi: Birinchi, Oliy ta'lim rahbarlarining sun'iy intellektni qanchalik qo'llashlari va oliy ta'lim strategiyalariga sun'iy intellektni kiritishning ahamiyati. Oliy ta'lim rahbarlari tomonidan SI haqida chuqurroq tushuncha nuqtai nazarini singdirish va uni harakat rejasi sifatida strategiyalarda aks ettirish hamda uni manfaatdor tomonlar bilan o'rtoqlashish muhimdir. Turli tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt yordamida o'rganish har doim o'qituvchiga yo'naltirilgan an'anaviy muhitlarga qaraganda yaxshiroq ekan. Bu manfaatdor tomonlarni SIning yaqinroq qabul qilishga undaydi. Boshqa bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, oliy ta'lim muassasalariga tizimli davlat investitsiyalari o'qishini yaxshilashi va yutuqlardagi farqni oshirish, pedagoglarning bilim va malakasini oshirish yo'li bilan kamaytirilishi ham mumkin ekan. Chunki sun'iy intellektning oliy ta'lim siyosati va boshqaruviga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar kamroq o'rganilganga o'xshaydi.

Ikkinchi muhim jihat, oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish hisoblanadi. Bu jarayon oliy ta'lim rahbarlari va ularning manfaatdor tomonlari tomonidan juda yaxshi rejalashtirilishi kerak. Ilm-fan sohasidagi tez sur'atlarda qo'lga kiritilayotgan yutuqlarga qaramay, faqat texnologiyaga tayanish mumkinligi haqidagi g'oya xavfli yo'l bo'lib, odamlar uchun xavflarni aniqlash, tahlil qilish va baholash qiyin hisoblanadi. Bu yerdagi asosiy muammo SI ning o'zini o'zi belgilashi va muammolar haqida muhim savollarni berishidir. Boshqa tomondan, sun'iy intellekt ilovalarini oliy ta'limdagi o'quv muhitiga qanday moslashtirish, aqlli

o'rganish va o'qitish tizimini yaratish va imkoniyatlardan foydalanish uchun ko'proq izlanishlar talab etiladi.

Oxir oqibatda, sun'iy intellektdan foydalanishni mamlakatlar manfaatlari nuqtai-nazaridan har tomonlama puxta o'ylangan holda, strategik reja asosida xalq manfaati yo'lida nazoratli rivojlantirish albatta o'zining ijobiy samarasini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bostrom, N., ve Yudkowsky, E. (2014). The ethics of artificial intelligence. K. F. (Eds.), The Cambridge handbook of artificial intelligence. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Jackson, S. S. (2019). Using artificial intelligence to improve access to and success in higher education. *INSIGHT Into Diversity*, 34-36
3. Popenici, S. A., ve Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 22(12)
4. Russel, S., ve Norvig, P. (2010). Artificial intelligence - a modern approach. New Jersey: Pearson Education
5. Randhawa, G., ve Jackson, M. (2020). The role of artificial intelligence in learning and professional development for healthcare professionals. *Healthcare Management Forum*, 33(1), 19-24.
6. Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, LIX No. 236, 433
7. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., ve Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education –where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(39)